

Basilashvili N.

Doctor of Political Science,
Department of Social Sciences, Business and Law
Faculty of Social Sciences, Business and Law
Iakob Gogebashvili Telavi State University (Telavi, Georgia)

COMPARATIVE ANALYSIS OF "SOFT POWER" AND "COMMON GROUND" THEORIES

ბასილაშვილინათელა

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის დეპარტამენტი

„რბილი ძალის“ და „საერთო ნიადაგის“ თეორიების შედარებითი ანალიზი

რეზიუმე. სტატიაში „რბილი ძალის“ და „საერთო ნიადაგის“ თეორიების შედარებითი ანალიზი გაანალიზებულია ამ თეორიების მნიშვნელობა და მათი როლი მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების განვითარებაში. ამ თეორიებიდან სათანადო პოლიტიკურ შეფასებას საჭიროებს „რბილი ძალის“ თეორია (soft Power)მას აქვს სინონიმებიც: „ნაზი“, „ზომიერი“, „გონივრული“... ვფიქრობთ ეს უკანასკნელი პირდაპირ გამოხატავს ამ თეორიის მთავარ პოლიტიკურ ფილოსოფიას: თანამედროვე მასობრივი მოსპობის იარაღის პირობებში არ დაუშვავთ დამაბულობის ისეთი ესკალაცია, რომელიც დიდ სახელმწიფოთა დაპირისპირებას გამოიწვევს.

დღეს ურთულესი პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს. არ შეიძლება მსოფლიო იყოს ომის საფრთხისა და დამაბულობის მუდმივი წნეხის ქვეშ. მასზე დაფუძნებული პოლიტიკა კაცობრიობას კატასტროფამდე მიიყვანს. ამიტომ „ცივილიზაციათა შეჯახების“ თეორიის ერთადერთ ალტერნატივად „რბილი ძალის“ თეორია მიგვაჩნია. სამუელ ჰანტინგტონი გრძნობდა ამ თეორიის ფატალურ ხასიათს კაცობრიობის განვითარებისათვის და გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე მან არსებითად შეიცვალა პოზიცია. იგი იმ აზრამდე მივიდა, რომ „ცივილიზაციათა შეჯახება“ თანამედროვე მსოფლიოში კონფლიქტების განვითარების უკანასკნელი სტადია იქნებოდა. თუ გავანალიზებთ დემოკრატიული სახელმწიფოების ლიდერების მმართველობის ბოლო წლებს, აქცენტი აღებულია იქით, რომ აუცილებელია დიალოგი და თანამშრომლობა გახდეს მსოფლიო პოლიტიკის მთავარი სტრატეგია.

საკვანძო სიტყვები: „რბილი ძალა“, „ცივილიზაციათა შეჯახება“, „საერთო ნიადაგის“ თეორიები. „წონასწორობის“ ანუ „ძალთა ბალანსის“ პოლიტიკა. კავკასია და გლობალური პოლიტიკა.

XXI საუკუნის დასაწყისში მსოფლიო სრულიად ახალი მიმართულებით განვითარდა. საბჭოთა კავშირის დაშლამ და „ცივი ომის“ დამთავრებამ თითქოს გზა გაუხსნა ერებს და სახელმწიფოებს შორის ახალ პოლიტიკურ სტრატეგიას და პერსპექტივებს. მაგრამ, მსოფლიოს უამრავ რეგიონში გაჩნდა დამაბულობისა და დაპირისპირების ისეთი საშიში კერები, რომელიც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მსოფლიო მშვიდობას და სტაბილურობას. ეს განსაკუთრებით ეხება ევრაზიულ სუბკონტინენტს და მის საკვანძო არეალს - კავკასიას.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ პოლიტიკური თეორიების უკეთ გაცნობას და სათანადო პოლიტოლოგიურ ანალიზს, რომლებიც განსაზღვრავენ თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკას. მათგან საყურადღებოა ე.წ. „რბილი ძალის“ თეორია.

„Soft Power“- ამერიკული სლოგანის პირდაპირი თარგმანი ქართულად „რბილ ძალას“ ნიშნავს. მას აქვს სინონიმებიც, „ნაზი“, „ზომიერი“, „გონივრული“ ... ვფიქრობთ, ეს უკანასკნელი პირდაპირ გამოხატავს ამ თეორიის მთავარ პოლიტიკურ ფილოსოფიას. თანამედროვე მასობრივი მოსპობის იარაღის პირობებში არ დავუშვათ დამაბულობის ისეთი ესკალაცია, რომელიც დიდ სახელმწიფოთა დაპირისპირებას ატომურ-რაკეტული ომის ზღვრამდე მიიყვანს.

ნათქვამია, ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია. „რბილიძალის“ თეორიას თავისი ისტორიული და გნოსეოლოგიური ფესვები გააჩნია. 100 წლის წინათ, როდესაც კაცობრიობა პირველი მსოფლიო ომის ზღვარზე იმყოფებოდა, როგორც „ანტანტის“, ისე „სამთა კავშირის“ ქვეყნებში განიარაღებისა და დამაბულობის განმიხტვის პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თეორიული დილემა გახდა. იწერებოდა უამრავი ნაშრომები. ჩვენთვის საამაყოა თუნდაც ის ფაქტი, რომ ნ. ნიკოლაძე იყო ერთ-ერთი იმათგანი, ვინც ამ პრობლემაზე სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა ჟენევაში. ყველაზე მწყობრი სისტემა პოლიტიკაშიც და პოლიტიკურ თეორიებშიც იმ დროისათვის შექმნა ვუდრო ვილსონმა, მაგრამ მას XX საუკუნის პირველ ნახევარში შედეგი არ მოჰყოლია.

„პოლიტიკური ურთიერთობის დროს განმსაზღვრელია პოლიტიკის სუბიექტის ურთიერთქმედება. იგი კონკრეტულ პოლიტიკურ სიტუაციაში დამოკიდებულია მრავალგვარ გარემოებაზე. პოლიტიკური ზემოქმედება კონკრეტულ ისტორიულ მომენტში შეიძლება სხვადასხვაგვარი იყოს: კონფლიქტი, ბრძოლა, შეჯახება, ქიშპობა, კონკურენცია, კომპრომისი, თანამშრომლობა, შეთანხმება და სხვა“. [მამუკელაშვილი ელ, ახალმოსულიშვილი, თ. (2010), პოლიტოლოგია, თბილისი, უნივერსალი, გვ. 228].

დღესაც დაახლოვებით იგივე სიტუაცია არის შექმნილი, მსოფლიო არ შეიძლება იყოს ომის საფრთხისა და დამაბულობის მუდმივი წნეხის ქვეშ. მასზე აგებული პოლიტიკა კაცობრიობას კატასტროფამდე მიიყვანს. ამიტომ „ცივილიზაციათა შეჯახების“ თეორიის

ერთადერთ ალტერნატივად „რბილი ძალის“ თეორია მიგვაჩნია. „ცივილიზაციათა შეჯახების“ თეორიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ს. ჰანტიგტონი გრძნობდა ამ თეორიის ფატალურ ხასიათს კაცობრიობის მომავალი განვითარებისათვის და გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე არსებითად შეიცვალა პოზიცია. იგი ამ აზრამდე მივიდა, რომ „ცივილიზაციათა შეჯახება“ თანამედროვე მსოფლიოში კონფლიქტების განვითარების უკანასკნელი სტადია იქნებოდა“. [ჰანტიგტონი ს, პოლიტიკური სტატიები (2001), თბილისი, გვ. 7]. რა გზებმა და პოლიტიკურმა მეთოდებმა უნდა გახადონ შესაძლებელი, რომ კონფლიქტები და ომები მართლაც გახდეს „მსოფლიო განვითარების უკანასკნელი სტადია?“ თუ გავანალიზებთ დემოკრატიული სახელმწიფოების ლიდერების მმართველობის ბოლო წლებს (რამდენიმე სახელმწიფოთა ლიდერების გარდა, რომელთა აგრესიული რიტორიკა დიდ საფრთხეების შემცველია), აქცენტი აღებულია იქით, რომ აუცილებელია დიალოგი და თანამშრომლობა გახდეს მსოფლიო პოლიტიკის მთავარი სტრატეგია.

ომის მაგივრად თანამშრომლობა - ასეთი იყო და არის ეპოქის მოთხოვნა, რომელიც ჯერ კიდევ ი. ჭავჭავაძემ გამოხატა გაენათის მონასტერში გაბრიელ ეპისკოპოსის ხსოვნისადმი მიძღვნილ სიტყვაში - დაპირისპირებულ ძალთა ბედნიერი მორიგება ერთმანეთის დაუმონებლად და შეუბღალავად“. იგი შესანიშნავად ესადაგება ნილს ბორის სიმბოლურ სამახსოვრო წარწერას, რომელიც მან 1961 წელს თბილისში სტუმრად ყოფნის დროს გააკეთა - „დაპირისპირებულნი ურთიერთგამომრიცხავნი კი არა, ურთიერთშემავსებელნი არიან“. ეს გზავნილი, რომელიც ნილს ბორმა „კონვერგენციის თეორიის არგუმენტად გააკეთა ე.წ. „წონასწორობის“ ანუ „ძალთა ბალანსის“ პოლიტიკის ქვაკუთხედი. ორი გენიოსი მოაზროვნის იდეური თანხვედრა - ასევე შეიძლება შეფასდეს ი. ჭავჭავაძის და ნილს ბორის, ორი სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის მოღვაწის ეს ზოგადსოციოლოგიური წვდომა.

„რბილი ძალის“ თეორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპია ეკონომიკური და ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაფართოება. ე.წ. „ერთიანი მსოფლიო ეკონომიკური ბაზრის შექმნა“, თანამედროვე ამერიკელი პოლიტოლოგები - დ. პეპერი, რ. ვეი, მ. პირსონი, ფ. ბენხოფი, კ. ვეინლენტი, ლ. ბერკლი და სხვები ერთხმად აღნიშნავენ ამ ფაქტორის გადამწყვეტ მნიშვნელობას XXI საუკუნის ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირებისათვის. ეკონომიკური სტაბილურობის გარეშე არ არსებობს პოლიტიკური სტაბილურობა. „რბილი ძალის“ თეორიის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ „მკაცრი ძალისაგან“ განსხვავებით მას პოლიტიკური ზემოქმედების ბერკეტები უხეში სამხედრო ძალიდან ეკონომიკურ ფაქტორებზე გადააქვს.

ჯერ კიდევ XIX საუკუნის 80-იან წლებში, ანალიზებდა რა ამერიკის პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებს, ი. ჭავჭავაძე წერდა: „რაც დრო გადის, ევროპაში უფრო და უფრო ძლიერდება ერთა შორის დაუნდობლობა და მძულვარება.

ამ მხრივ ამერიკა სულ სხვა სურათს წარმოგვიდგენს... აქ პოლიტიკა ესწრაფვის ყოველივე შფოთი და უსიამოვნება მორიგეობით და მშვიდობიანად გაათავონ ... ეს ევროპას კიდევ უფრო დასცემს ეკონომიურად და მსოფლიო მეთაურობას ამერიკას დაუმკვიდრებს“. [ჭავჭავაძე ი, ევროპის მილიტარობა და ამერიკის მერმისი (1989), თბილისი, გვ. 498]. ეს თეზისი „რბილი ძალის“ თეორიის გზამკვლევი იდეაა. აღსანიშნავია, რომ ილიას „საერთო ნიადაგის“ თეორიის ბევრი იდეა და პრინციპი საოცრად ემთხვევა და ეხმიანება თანამედროვეობის ამ პოლიტიკურ თეორიას.

მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე დიდი ყურადღება დაეთმო გლობალური უსაფრთხოების საკითხების განხილვას, რათა შენარჩუნებული იყოს მშვიდობა. შეშფოთება გამოთქვეს კონფერენციის მონაწილეებმა უკრაინის საზღვართან რუსეთის სამხედრო კონტიგენტის მობილიზების გამო. ეს შეშფოთენა საფუძველს მოკლებული არ აღმოჩნდა, რადგან დღეს ყველა ვხედავთ საომარ მოქმედებას უკრაინის ტერიტორიაზე, რომლის შესაჩერებლად იბრძვიან მსოფლიოს დემოკრატიული ქვეყნები.

ასევე დიდი ყურადღება უნდა მოექცეს კავკასიასთან დაკავშირებული პრობლემების მშვიდობიან გადაწყვეტას. კავკასია თავისი სტრატეგიული მდებარეობის გამო მუდმივად რჩება საერთაშორისო ურთიერთობათა ეპიცენტრში. ამიტომ აუცილებელია კავკასიის პრობლემატიკა განვიხილოთ სწორედ ასეთი გლობალური გააზრებით. გლობალურის გარეშე რეგიონალურ პრობლემებს ვერასოდეს გადავჭრით ვფიქრობ საჭიროა იმ ისტორიული ფონის განსაზღვრა, რაც უშუალოდ კავკასიას ეხება.

1817 წელს გამოცემულ ფუნდამენტალურ გამოკვლევაში „გონის ფილოსოფია“ გ.ფ. ჰეგელი წერს: „კავკასიურ რასაში აღწევს გონი აბსოლიტურ იგივობას თავისთავთან. აქ შედის გონი სრულყოფაში, თავის თავს იმეცნებს თავის აბსოლიტურ დამოკიდებულებაში, მერყეობს ორ უკიდურესს შორის, აღწევს თავისი თავის განსაზღვრას და ამით მსოფლიო ისტორიას წარმოშობს. [ჰეგელი მ, გონის ფილოსოფია (1984), თბილისი, გვ. 63].

კავკასია ისტორიულად და თანამედროვე მდგომარეობითაც მსოფლიო რელიგიათა და კულტურათა თავისებური შემკრები არეალია. „აქ თავისი ფესვები გაიდგა უძველესმა მიდიურმა, სპარსულ-ხეთურმა, ან ტიკურმა, ებრაულმა, პალესტინურმა, რომაულ-ბიზანტიურმა, ქრისტიანულ-მაჰმადიანურმა რელიგიებმა და კულტურებმა“. [ჯავახიშვილი ივ. თხზ. ტ. XI (2000), თბილისი, გვ. 43]. ამ ვითარების ბრწყინვალე მეცნიერული ანალიზი მოგვცა ივ. ჯავახიშვილმა, რომელიც სრულყო და განავითარა ნ. ბერძენიშვილმა. აუცილებელია პოლიტოლოგიური გააზრება კავკასიის მომავლის სწორი სტრატეგიის განსაზღვრისათვის. პერსპექტივის თვალსაზრისით დღეს კავკასიის ხალხებს ორი გზა აქვთ. აქედან უნდა აირჩიონ ალტერნატიული მიმართულება. არა „გათიშე და იბატონეს“ ძველი იმპერიული პოლიტიკა, არამედ ახალი მშვიდობიანი, დემოკრატიული და სტაბილური განვითარების გზა, რომელიც განვითარდება ევრაზიული ინტეგრაციის მიმდინარე პროცესების საფუძველზე.

ამიტომ თუ გვინდა სწორი და ჭეშმარიტული გზა ვიპოვოთ, უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი წინაპრების დიდი ისტორიული მემკვიდრეობა. აქედან ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ი. ჭავჭავაძის „საერთო ნიადაგის“ თეორიას, მის სამართლებრივ, პოლიტიკურ, სოციალურ-ეკონომიკურ და ზნეობრივ პრინციპებს. სწორედ ეს თეორია გვაძლევს საფუძველს მშვიდობიანი და ერთიანი კავკასიის იდეის რეალიზაციისათვის.

კავკასიელთა დღევანდელი თაობების ვალია ერთობისა და თავისუფლების დიდი იდეა საქმედ იქცეს. ბუნებრივია, რომ კავკასიური დილემის გადაწყვეტა რუსეთის გარეშე შეუძლებელია. ამისათვის არის მნიშვნელოვანი დღევანდელი რუსეთის მოდერნიზაციის რეალური განხორციელება. ძნელი სათქმელია, თუ როგორი მიმართულებით განვითარდება რუსეთის „გავეროპელების“ პროცესი, მაგრამ ერთი რამ ცხადია: ბოლო წლების რუსეთის კავკასიურმა პოლიტიკამ, რომელიც მთლიანად უხეშ სამხედრო ძალაზე იყო დამყარებული, აშკარა მარცხი განიცადა. ეს ნათლად აისახა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მაგალითზე (ასეთივე მარცხი ელით უკრაინაშიც). ამიტომ თვითონ რუსეთის მომავლის ინტერესებშია, რომ რადიკალურად შეცვალოს ძველი ტრადიციული ძალისმიერი საგარეო პოლიტიკა ცივილიზებული თანამშრომლობისა და კეთილმეზობლური ურთიერთობის ახალი პოლიტიკით. ეს იქნება იდეალური გამოსავალი კავკასიის ხალხების მომავალი საზოგადოებრივ-ეკონომიკური განვითარებისათვის.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. აბესაძე გ, პოლიტიკური კულტურა (2015), თბილისი, „უნივერსალი“
2. მაგმტადტი თ, გავიგოთ პოლიტიკა (2010), თბილისი, ილიას სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
3. მამუკელაშვილი ელ, პოლიტოლოგია (2010), თბილისი, „უნივერსალი“
4. მილი ჯ.ს. თავისუფლების შესახებ; უტილიტარიზმი (2010), თბილისი
5. ჭავჭავაძე ი, ევროპის მილიტარობა და ამერიკის მერმისი, (1999) თბილისი
6. ჯავახიშვილი ივ, თხზ. ტ. XI (1998), თბილისი
7. ჰანტიგტონი ს, პოლიტიკური სტატიები, (2001), თბილისი
8. ჰეგელი გ.ფ. გონის ფილოსოფია (1984), თბილისი